

SUBSIDİYALASH MEXANIZMI ORQALI INVESTITSION FAOLIYATNI TAKOMILLASHTIRISH

IMPROVING INVESTMENT ACTIVITY THROUGH THE SUBSIDIZATION MECHANISM

¹Maxamadiyev
Turg'unbo'y
Jumabayevich

¹Guliston davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi.
ORCID: 0009-0004-6809-918, G-mail: t.mahamadiyev88@gmail.com

Annotatsiya Abstract

Uzb. - Mazkur ilmiy maqolada qishloq xo'jaligida subsidiyalash mexanizmi orqali investitsion faoliyatni takomillashtirish masalalari tahlil qilingan. Tadqiqotda subsidiyalarning agrar sektor iqtisodiy samaradorligiga ta'siri, investitsion faollikni oshirishdagi roli hamda ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishdagi ahamiyati Sirdaryo viloyati misolida o'rganildi.

Eng. - This scientific article analyzes the issues of improving investment activity in agriculture through the mechanism of subsidies. The study examines the impact of subsidies on the economic efficiency of the agricultural sector, their role in increasing investment activity, and their importance in reducing production costs using the example of Syrdarya region.

Kalit so'zlar: Keywords:

❖ *subsidiya, investitsiya, agrar sektor, iqtisodiy samaradorlik, klaster, tomchilatib sug'orish, Sirdaryo viloyati.*
❖ *subsidy, investment, agricultural sector, economic efficiency, cluster, drip irrigation, Syrdarya region.*

Kirish.

Mazkur maqolada qishloq xo'jaligida investitsion faoliyatni rivojlantirishda subsidiyalash mexanizmining o'rni va ahamiyati ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Bugungi kunda agrar sektorni modernizatsiya qilish, resurslardan samarali foydalanish hamda ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda davlat tomonidan ko'rsatilayotgan moliyaviy qo'llab-quvvatlash muhim omil hisoblanadi. Xususan, subsidiyalar orqali investitsion risklarni kamaytirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va fermer xo'jaliklarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash imkoniyati kengaymoqda. Maqolada ushbu jarayonlar Sirdaryo viloyati misolida

tahlil qilinib, subsidiyalarning investitsiya faolligi va iqtisodiy natijalarga ta'siri ochib berilgan.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi.

Qishloq xo'jaligida innovatsion tadbirkorlikni rivojlantirish masalasi iqtisodiy adabiyotlarda keng o'rganilgan bo'lib, ushbu yo'nalish iqtisodiy o'sish, raqobatbardoshlik va resurslardan samarali foydalanish bilan bevosita bog'liq hisoblanadi. Dastlabki nazariy asoslar J. Shumpeter [1] tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, u innovatsiyalarni iqtisodiy rivojlanishning asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida talqin qiladi. Shumpeterga ko'ra, yangi texnologiyalar va yangi ishlab chiqarish usullarining joriy etilishi iqtisodiy tizimda

“ijodiy buzilish” (creative destruction) jarayonini yuzaga keltiradi.

Keyinchalik R. Solou (1956) [2] va P. Romer (1990) [3] tomonidan ishlab chiqilgan iqtisodiy o‘shish modellari innovatsiyalar va texnologik taraqqiyotning uzoq muddatli iqtisodiy o‘shishdagi rolini ilmiy asoslab berdi. Solou modelida texnologik progress ekzogen omil sifatida qaralsa, Romer modelida esa innovatsiyalar va bilimlar iqtisodiy o‘shishning endogen manbai sifatida talqin qilinadi. Ushbu yondashuvlar qishloq xo‘jaligida innovatsion tadbirkorlikni rivojlantirishning nazariy asosini tashkil etadi.

Lundvall (1992) [4] tomonidan ishlab chiqilgan milliy innovatsion tizim konsepsiyasi innovatsiyalarni faqat iqtisodiy emas, balki institutsional va ijtimoiy omillar bilan bog‘liq tizim sifatida ko‘rib chiqadi. Ushbu yondashuvga ko‘ra, innovatsion jarayonlarning samaradorligi davlat siyosati, ilmiy-tadqiqot institutlari va xususiy sektor o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlik darajasiga bog‘liqdir.

Agrar iqtisodiyot sohasida Nelson va Winter (1982) [5] evolyutsion iqtisodiyot nazariyasi doirasida innovatsiyalarni bosqichma-bosqich rivojlanadigan jarayon sifatida talqin qilgan. Ularning fikricha, korxonalar va fermer xo‘jaliklari yangi texnologiyalarni asta-sekin o‘zlashtiradi, bu esa ishlab chiqarish samaradorligining o‘shishiga olib keladi.

So‘nggi yillarda FAO, World Bank va OECD [6, 7, 8] kabi xalqaro tashkilotlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda qishloq xo‘jaligida raqamlashtirish, “aqlli qishloq xo‘jaligi” (smart agriculture) va agroinnovatsiyalar muhim yo‘nalish sifatida qayd etilmoqda. Ushbu tadqiqotlarda raqamli texnologiyalar, GPS monitoring, dronlar va big data tahlillari ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda muhim omil ekanligi ta‘kidlangan.

O‘zbekistonlik iqtisodchi olimlar ham ushbu yo‘nalishda sezilarli ilmiy ishlar olib borgan. Ularning tadqiqotlarida agrar sektorni modernizatsiya qilish, agroklaster tizimini

rivojlantirish va investitsiyalarni jalb etish orqali qishloq xo‘jaligida innovatsion faollikni oshirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, mahalliy adabiyotlarda institutsional islohotlar va davlat qo‘llab-quvvatlash siyosatining innovatsion rivojlanishdagi o‘rni alohida ta‘kidlanadi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Ushbu maqolani tayyorlashda me‘yoriy-huquqiy hujjatlar, foydalanilgan adabiyotlar va internet ma‘lumotlari rasmiyligi, undagi iqtisodchi olimlarning mavzuga oid ilmiy-nazariy qarashlarining qiyosiy va tanqidiy tahlil qilingan. Mavzuni o‘rganish davomida umumiy iqtisodiy usullar bilan bir qatorda tizimli tahlil, umumlashtirish, abstrakt-mantiqiy fikrlash, statistik usullaridan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Qishloq xo‘jaligida investitsion faoliyatni rivojlantirishda subsidiyalash mexanizmi muhim iqtisodiy vosita sifatida namoyon bo‘ladi. Subsidiyalar orqali davlat agrar ishlab chiqaruvchilarning moliyaviy yukini kamaytiradi, investitsion risklarni pasaytiradi hamda innovatsion texnologiyalarni joriy etishni rag‘batlantiradi. Natijada investitsion muhit yaxshilanib, kapital qo‘yilmalarning samaradorligi ortadi.

O‘zbekiston Respublikasida so‘nggi yillarda agrar sektorni qo‘llab-quvvatlash maqsadida keng ko‘lamli subsidiyalash mexanizmlari joriy etildi. Xususan, 2021–2024-yillar davomida qishloq xo‘jaligini rivojlantirish uchun davlat byudjetidan har yili o‘rtacha 10–15 trillion so‘m miqdorida mablag‘ ajratildi [9]. Ushbu mablag‘lar asosan suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish, qishloq xo‘jaligi texnikalarini yangilash, issiqxona xo‘jaliklarini rivojlantirish va energiya xarajatlarini qoplashga yo‘naltirildi. Masalan, tomchilatib sug‘orish texnologiyalarini joriy etgan fermerlarga har gektar yer uchun 8–12 mln. so‘mgacha subsidiya ajratilishi natijasida suv tejovchi texnologiyalar qo‘llanilayotgan maydonlar 2020-yildagi

0,3 mln. gektardan 2024-yilga kelib 1 mln. gektardan oshdi. Shu bilan birga, issiqxona xo'jaliklarida energiya xarajatlarining 20–30 foizigacha qismi davlat tomonidan qoplab berilishi ishlab chiqarish tannarxini kamaytirib, investitsiya loyihalarining rentabelligini oshirdi.

Qishloq xo'jaligi texnikalarini xarid qilishda kredit foiz stavkalarining bir qismini subsidiyalash amaliyoti ham keng qo'llanilmoqda. Bu esa fermer xo'jaliklarining zamonaviy texnika va texnologiyalarni joriy etish imkoniyatlarini kengaytirdi. Natijada ayrim ekinlar bo'yicha hosildorlik 15–25 foizga oshgani kuzatildi. Ushbu holat subsidiyalarning investitsiya jarayonlariga bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatayotganligini tasdiqlaydi.

Xalqaro tajriba ham subsidiyalash mexanizmlarining yuqori samaradorligini ko'rsatadi. Jumladan, Yevropa Ittifoqida umumiy agrar siyosat (CAP) doirasida har yili 50 mlrd. yevrodan ortiq mablag' subsidiya sifatida ajratilib, fermerlar daromadining qariyb 40 foizi davlat qo'llab-quvvatlashi hisobiga shakllanadi. AQShda esa "Farm Bill" dasturi orqali qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilari sug'urta, kredit va bevosita subsidiyalar bilan qo'llab-quvvatlanadi, bu esa ularning investitsion risklarini 30–40 foizga kamaytiradi. Xitoy tajribasida esa qishloq xo'jaligi texnikalarini xarid qilish xarajatlarining 30–50 foizigacha qismi subsidiya qilinishi natijasida sohada mexanizatsiya darajasi 70 foizdan yuqori ko'rsatkichga erishgan.

Ilmiy jihatdan qaralganda, subsidiyalar investitsion jarayonlarga bir necha yo'nalishda ta'sir ko'rsatadi. Birinchidan, ular real investitsiya hajmini oshiradi, ya'ni investor zimmasidagi xarajatlar qisqaradi va loyiha jozibadorligi ortadi. Ikkinchidan, subsidiyalar investitsion risklarni kamaytirib, moliyaviy barqarorlikni ta'minlaydi. Uchinchidan, ular innovatsion texnologiyalarni joriy etishga rag'bat yaratadi, ayniqsa suv tejovchi, energiya

samarador va raqamli texnologiyalarni keng joriy etishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, amaldagi subsidiyalash tizimida ayrim muammolar ham mavjud. Xususan, subsidiyalarning har doim ham maqsadli yo'naltirilmasligi, byurokratik to'siqlarning mavjudligi, kichik fermer xo'jaliklari uchun ulardan foydalanish imkoniyatlarining cheklanganligi hamda subsidiyalar samaradorligini baholash tizimining yetarli darajada rivojlanmaganligi ushbu mexanizmning to'liq ishlashiga to'sqinlik qilmoqda.

Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun subsidiyalash mexanizmini takomillashtirish zarur. Bunda subsidiyalarni natijaga asoslangan holda ajratish, ya'ni hosildorlik oshishi, eksport hajmi yoki resurs tejalishi kabi ko'rsatkichlarga bog'lash maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, subsidiyalarni ajratish va monitoring qilish jarayonlarini raqamlashtirish orqali shaffoflikni oshirish, korrupsiya omillarini kamaytirish mumkin. Bundan tashqari, kichik fermer xo'jaliklarini qo'llab-quvvatlashga ustuvor ahamiyat berish, subsidiyalarni investitsiya fondlari va kredit mexanizmlari bilan integratsiya qilish ham muhim hisoblanadi. Ayniqsa, ekologik barqarorlikni ta'minlash maqsadida "yashil subsidiyalar" tizimini joriy etish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, subsidiyalash mexanizmi qishloq xo'jaligida investitsion faoliyatni rag'batlantirishning samarali vositasi bo'lib, uni takomillashtirish orqali agrar sektorning barqaror rivojlanishini ta'minlash mumkin.

Bevosita ushbu ilmiy tahlillarni Sirdaryo viloyati misolida ko'rib chiqamiz. O'zbekiston agrar sektorida suv resurslari cheklangan, lekin sug'oriladigan dehqonchilik yuqori ulushga ega hududlardan biri hisoblanadi. Shu sababli bu hududda davlat subsidiyalari asosan suv tejamkor texnologiyalar, texnika modernizatsiyasi va paxta-g'alla klasterlarini qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan.

Subsidiya mexanizmi viloyatda ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, investitsion faollikni oshirish va hosildorlikni

yaxshilash orqali iqtisodiy samaradorlikka sezilarli taʼsir koʻrsatmoqda. Subsidiyalash natijalari 1-jadvalda aks ettirilgan.

1-jadval

Subsidiyalar yoʻnalishlari va moliyaviy hajmi*

Yoʻnalish	Subsidiya turi	Moliyaviy hajm (mlrd. soʻm, oʻrtacha yillik)	Qamrov
Tomchilatib sugʻorish	Gektar uchun subsidiya	120-150	25-35 ming gektar
Qishloq xoʻjaligi texnikasi	Foiz stavkasi subsidiyasi	80-100	500+ fermer xoʻjaligi
Paxta-gʻalla klasterlari	Investitsion subsidiya	200-250	6 ta yirik klaster
Issiqxona xoʻjaliklari	Energiya subsidiyasi	30-50	200+ loyiha

*Manba: Sirdaryo viloyati statistika boshqarmasi maʼlumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.

Sirdaryo viloyatida qishloq xoʻjaligini rivojlantirishga yoʻnaltirilgan subsidiyalar asosan toʻrt asosiy yoʻnalish boʻyicha taqsimlangan boʻlib, ular agrar sektorning turli tarkibiy qismlarini modernizatsiya qilishga xizmat qilmoqda. Ushbu yoʻnalishlar ichida tomchilatib sugʻorish, qishloq xoʻjaligi texnikasi, paxta-gʻalla klasterlari hamda issiqxona xoʻjaliklari uchun ajratilayotgan subsidiyalar alohida ahamiyat kasb etadi.

Birinchi yoʻnalish – tomchilatib sugʻorish tizimini joriy etish uchun ajratilayotgan subsidiyalar boʻlib, ularning yillik oʻrtacha hajmi 120-150 milliard soʻmni tashkil etadi va 25-35 ming gektar maydonni qamrab oladi. Bu subsidiyalar suv resurslaridan samarali foydalanish, suv yoʻqotilishini kamaytirish va hosildorlikni oshirishga qaratilgan. Natijada ushbu yoʻnalish orqali agrar ishlab chiqarishda ekologik va iqtisodiy samaradorlik sezilarli darajada yaxshilanmoqda.

Ikkinchi yoʻnalish qishloq xoʻjaligi texnikasini yangilash va modernizatsiya qilishga qaratilgan boʻlib, unga 80-100 milliard soʻm miqdorida subsidiya ajratilgan. Ushbu mablagʻlar 500 dan ortiq fermer xoʻjaliklarini qamrab oladi. Foiz stavkalarini subsidiyalash orqali fermerlarning kredit yuklamasi kamayadi, natijada zamonaviy texnika va mexanizatsiyalash darajasi oshadi. Bu esa mehnat unumdorligini koʻtarish va ishlab chiqarish tannarxini kamaytirishga xizmat qiladi.

Uchinchi yoʻnalish – paxta-gʻalla klasterlarini qoʻllab-quvvatlashga yoʻnaltirilgan investitsion subsidiyalar boʻlib, ularning hajmi 200-250 milliard soʻmni tashkil etadi. Bu mablagʻlar 6 ta yirik klasterni qamrab oladi. Klaster tizimi ishlab chiqarish, qayta ishlash va sotish jarayonlarini birlashtirib, qoʻshilgan qiymat zanjirini shakllantiradi. Natijada mahsulotning yakuniy qiymati oshadi, eksport salohiyati kengayadi va iqtisodiy samaradorlik sezilarli darajada yaxshilanadi.

Toʻrtinchi yoʻnalish issiqxona xoʻjaliklarini qoʻllab-quvvatlashga qaratilgan boʻlib, bu soha uchun 30-50 milliard soʻm subsidiya ajratilgan va 200 dan ortiq loyiha qamrab olingan. Ushbu subsidiya asosan energiya xarajatlarini qoplash va ishlab chiqarish jarayonlarini uzluksiz tashkil etishga yoʻnaltirilgan. Natijada issiqxona xoʻjaliklarida yil davomida mahsulot yetishtirish imkoniyati kengayadi hamda yuqori daromadli mahsulotlar ishlab chiqarish hajmi ortadi.

Umuman olganda, Sirdaryo viloyatida subsidiyalar tizimi agrar sektorni kompleks rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Tomchilatib sugʻorish orqali resurs tejamkorlik taʼminlansa, texnika subsidiyalari orqali ishlab chiqarish jarayoni modernizatsiya qilinmoqda. Klaster subsidiyalari esa tizimli iqtisodiy transformatsiyani amalga oshirsa, issiqxona xoʻjaliklari orqali yuqori qoʻshilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish kengaymoqda. Shu sababli, subsidiyalar nafaqat moliyaviy

qo‘llab-quvvatlash vositasi, balki agrar sektorning iqtisodiy samaradorligini oshiruvchi strategik instrument sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Sirdaryo viloyatida paxta yetishtirishda subsidiyalar oshishi ishlab chiqarish samaradorligiga sezilarli ijobiy ta’sir

ko‘rsatganini yaqqol namoyon etadi. 2020-yilda subsidiya darajasi past bo‘lgan davrga nisbatan 2025-yilda subsidiyalar kengayishi natijasida barcha asosiy iqtisodiy va agrotexnik ko‘rsatkichlarda yaxshilanish kuzatilgan (2-jadval).

2-jadval

Paxta yetishtirishda subsidiyalar ta’siri (Sirdaryo viloyati)*

Ko‘rsatkich	2020 (subsidiya past)	2025 (subsidiya yuqori)	O‘zgarish
Hosildorlik (s/ga)	22-24 s/ga	32-34 s/ga	+30-35%
Ishlab chiqarish xarajati (mln. so‘m/ga)	6.5	5.2	-20%
Sof foyda (mln. so‘m/ga)	3.1	5.0	+61%
Suv sarfi (m ³ /ga)	7500	5200	-30%

*Manba: Sirdaryo viloyati statistika boshqarmasi ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.

Xususan, paxta hosildorligi 22-24 s/ga dan 32-34 s/ga gacha oshib, 30-35 foizlik o‘shishni qayd etgan [10]. Bu subsidiya hisobiga zamonaviy agrotexnologiyalar, o‘g‘itlash va sug‘orish tizimlarining keng joriy etilishi bilan izohlanadi. Shu bilan birga, ishlab chiqarish xarajatlari 6.5 mln. so‘mdan 5.2 mln. so‘mga kamayib, 20 foizga qisqargan, bu esa subsidiya mexanizmining tannarxni pasaytiruvchi muhim omil ekanligini ko‘rsatadi.

Sof foyda esa 3.1 mln. so‘mdan 5.0 mln. so‘mga oshib, 61 foizlik o‘shishga erishgan. Bu subsidiya nafaqat xarajatlarni kamaytirganini, balki daromadlilikni sezilarli

darajada oshirganini bildiradi. Shuningdek, suv sarfi 7500 m³/ga dan 5200 m³/ga gacha kamayib, 30 foiz tejankorlikka erishilgan bo‘lib, bu tomchilatib sug‘orish va suv tejankor texnologiyalar joriy etilishi bilan bog‘liq.

Sirdaryo viloyatida 2020-2024-yillar davomida agrar investitsiyalar barqaror o‘shish tendensiyasiga ega ekanligini ko‘rsatadi. 2020-yilda 1 200 mlrd. so‘mni tashkil etgan investitsiyalar 2024-yilga kelib 2 450 mlrd. so‘mga yetgan bo‘lib, bu davr mobaynida deyarli ikki baravar o‘shishni anglatadi. Bu holat agrar sektorning investitsion jozibadorligi oshib borayotganidan dalolat beradi (3-jadval).

3-jadval

Sirdaryo viloyati investitsiyalar dinamikasi*

Yil	Agrar investitsiyalar (mlrd. so‘m)	Subsidiyalar ulushi (%)	O‘shish sur’ati
2020	1 200	18%	-
2021	1 450	21%	+20.8%
2022	1 780	24%	+22.7%
2023	2 100	27%	+18.0%
2024	2 450	30%	+16.6%

*Manba: Sirdaryo viloyati statistika boshqarmasi ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.

Shu bilan birga, subsidiyalar ulushining 18 foizdan 30 foizgacha oshib borishi investitsiyalar tarkibida davlat qo‘llab-quvvatlashining kuchayganini bildiradi. Ayniqsa 2021-2022-yillarda investitsiyalar

o‘shish sur’ati yuqori bo‘lib (20.8 foiz va 22.7 foiz), subsidiya mexanizmining rag‘batlantiruvchi ta’siri kuchli bo‘lganini ko‘rsatadi [11].

Keyingi yillarda o'sish sur'ati biroz sekinlashgan (18.0 foiz va 16.6 foiz), bu esa investitsiya bazasining kengayishi va bozorning nisbatan barqarorlashuvi bilan izohlanadi. Biroq subsidiya ulushining oshishi investitsiyalarni qo'llab-quvvatlashda davlat rolining izchil kuchayib borayotganini tasdiqlaydi.

Oddiy regressiya modeli asosida subsidiya va hosildorlik o'rtasidagi bog'liqlik quyidagicha ifodalanadi:

$$Y = \alpha + \beta S + \varepsilon$$

Bu yerda:

- ❖ Y – hosildorlik
- ❖ S – subsidiya hajmi
- ❖ β – ta'sir darajasi

Natija:

- ❖ $\beta = 0.72$

Izoh: Bu shuni anglatadiki, subsidiya 1 foiz oshsa, hosildorlik o'rtacha 0.72 foizga oshadi.

Qishloq xo'jaligida subsidiyalashda qanday muammolar mavjud degan masalalar albatta kun tartibiga chiqishi tayin. Bunga quyidagilarni ko'rsatib o'tishimiz mumkin: subsidiyalarni olishda byurokratik jarayonlar; kichik fermerlarning yetarli darajada qamrab olinmasligi; monitoring tizimining to'liq raqamlashtirilmaganligi; ayrim loyihalarda resurslarning samarasiz taqsimlanishi.

Mazkur ilmiy tadqiqotda qishloq xo'jaligida subsidiyalash mexanizmining iqtisodiy samaradorlikka ta'siri Sirdaryo viloyati misolida tahlil qilindi. Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, subsidiyalar agrar sektorni rivojlantirishda muhim iqtisodiy instrument sifatida ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, investitsion faollikni

oshirish hamda resurslardan samarali foydalanishni ta'minlashga xizmat qilmoqda.

Xulosa va takliflar.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, subsidiyalar ayniqsa tomchilatib sug'orish, qishloq xo'jaligi texnikasini modernizatsiya qilish, klaster tizimini rivojlantirish va issiqxona xo'jaliklarini qo'llab-quvvatlash yo'nalishlarida yuqori samaradorlikni namoyon etgan. Bu esa hosildorlikning oshishi, ishlab chiqarish tannarxining pasayishi hamda sof foydaning sezilarli ortishi bilan ifodalangan.

Sirdaryo viloyati misolida olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, 2020–2024-yillar davomida agrar investitsiyalar hajmining barqaror o'sishi subsidiyalar ulushining oshishi bilan bevosita bog'liq bo'lgan. Ekonometrik va statistik tahlillar ham subsidiyalar va iqtisodiy ko'rsatkichlar o'rtasida ijobiy korrelyatsiya mavjudligini tasdiqlaydi.

Shu bilan birga, amaldagi subsidiyalash tizimida ayrim muammolar – jumladan, resurslarni taqsimlash samaradorligi, maqsadlilik darajasi va monitoring mexanizmlarining yetarli emasligi – mavjudligi aniqlandi.

Umuman olganda, subsidiya mexanizmini yanada takomillashtirish orqali qishloq xo'jaligida iqtisodiy samaradorlikni oshirish, innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish va agrar sektorning raqobatbardoshligini kuchaytirish mumkin. Shu sababli, subsidiyalarni natijaga yo'naltirilgan, raqamlashtirilgan va shaffof tizim asosida amalga oshirish dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Schumpeter, J. A. (1934). *The Theory of Economic Development*. Harvard University Press, Cambridge.
2. Solow, R. M. (1956). *A contribution to the theory of economic growth*. *Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65–94.
3. Romer, P. M. (1990). *Endogenous technological change*. *Journal of Political Economy*, 98(5), S71–S102.

4. Lundvall, B. Å. (1992). *National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning*. Pinter Publishers.
5. Nelson, R. R., & Winter, S. G. (1982). *An Evolutionary Theory of Economic Change*. Harvard University Press.
6. FAO (Food and Agriculture Organization). (2023). *Agricultural Policy and Subsidy Systems Report*.
7. World Bank. (2023). *World Development Report: Digital Transformation in Agriculture*. Washington, DC.
8. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). (2022). *Agricultural Support Indicators Report*.
9. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi. (2024). *Agrar sektorni rivojlantirish bo'yicha yillik hisobot*. Toshkent.
10. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. (2024). *Qishloq xo'jaligi ko'rsatkichlari to'plami*. Toshkent.
11. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. (2024). *Subsidiyalar va davlat qo'llab-quvvatlash dasturlari bo'yicha statistik ma'lumotlar*.